

UNAPREĐIVANJE PROIZVODNIH PROCESA PRIMENOM LIN KONCEPATA SMANJENJA VELIČINE SERIJE I GRUPISANJA KAPACITETA

IMPROVING MANUFACTURING PROCESSES THROUGH THE APPLICATION OF LEAN CONCEPTS OF BATCH SIZE REDUCTION AND CAPACITY POOLING

Nemanja Tulimirović¹, Ivan Tomašević², Milena Gatić³, Dragoslav Slović⁴

^{1,2,3,4} Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka,

¹nemanja.tulimirovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0008-9722-6108

²milena.gatic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-7018-3370

³ivan.tomasevic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-4416-9695

⁴dragoslav.slovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-7803-6466

Apstrakt: Ovaj rad analizira kombinovani uticaj primene lin koncepata smanjenja veličine serije i grupisanja kapaciteta na performanse simuliranog proizvodnog sistema. Savremeni uslovi poslovanja nameću potrebu za kraćim protočnim vremenom i većom fleksibilnošću. Kao odgovor na te izazove, koncepti, metode i alati lin pristupa se sve više primenjuju radi unapređenja efikasnosti i smanjenja varijacija u proizvodnji. U okviru rada sproveden je simulacioni eksperiment koji obuhvata postojeće (AS-IS) i novo (TO-BE) stanje procesa u kojem su primenjena pomenuta poboljšanja. Dobijeni rezultati ukazuju da zajednička primena smanjenja veličine serije i grupisanja kapaciteta ima značajan potencijal da unapredi operativnu efikasnost, pouzdanost isporuke i finansijske rezultate.

Ključne reči: Lin proizvodnja, Smanjenje veličine serije, Grupisanje kapaciteta.

Abstract: This paper analyses the combined impact of applying lean concepts of batch size reduction and capacity pooling on the performance of a simulated manufacturing system. Contemporary business conditions impose the need for shorter lead times and greater flexibility. In response to these challenges, lean concepts, methods, and tools are increasingly implemented to improve efficiency and reduce variability in production. A simulation experiment was conducted within this study, comparing the existing state of the process (AS-IS) with the improved state (TO-BE), in which the proposed enhancements were applied. The obtained results indicate that the joint application of batch size reduction and capacity pooling has the potential to enhance operational efficiency, delivery reliability, and financial outcomes.

Keywords: Lean manufacturing, Batch size reduction, Capacity pooling.

1. UVOD

U savremenim uslovima poslovanja, brzina odgovora preduzeća na zahteve tržišta predstavlja ključni faktor konkurentske prednosti. U tom kontekstu, protočno vreme, koje se definiše kao vreme od prijema do isporuke gotove porudžbine, jedan je od najvažnijih pokazatelja performansi proizvodnog sistema (Gebeyehu et al., 2022). Koncepti, metodi i alati lin pristupa su tokom poslednjih decenija našli široku primenu upravo zbog svoje sposobnosti da smanje rasipanja, skrate protočno vreme i time povećaju efikasnost i produktivnost sistema (Ciano et al., 2021). Jedan od koncepata lin pristupa za postizanje kraćeg protočnog vremena jeste smanjenje veličine serije (Womack & Jones, 2003). Takođe, grupisanje kapaciteta predstavlja koncept kojim se više identičnih resursa grupiše u jedan zajednički kapacitet. Time se postiže veća fleksibilnost i iskorišćenost resursa i smanjuju zastoji u radu (Hopp & Spearman, 2011). Cilj ovog rada je ispita kombinovani uticaj smanjenja veličine serije i grupisanja kapaciteta na performanse proizvodnog sistema u pogledu protočnog vremena, efikasnosti i finansijskih rezultata. U tu svrhu razvijen je simulacioni model hipotetičkog proizvodnog procesa, a evaluacija performansi izvršena je kroz uporednu analizu postojećeg (*AS-IS*) i novog (*TO-BE*) scenarija. Rad je strukturiran na sledeći način: u drugom poglavlju predstavljena je teorijska pozadina koncepata smanjenja veličine serije i grupisanja kapaciteta; u trećem poglavlju opisan je proizvodni proces i simulacioni model; četvrto poglavlje prikazuje rezultate performansi, dok je u petom poglavlju predstavljena diskusija rezultata, ključni zaključci, implikacije i ograničenja istraživanja.

2. TEORIJSKA POZADINA

U ovom poglavlju opisani su lin koncepti smanjenja veličine serije i grupisanja kapaciteta, koji čine osnovu unapređenja *AS-IS* u *TO-BE* stanje procesa.

2.1. Smanjenje veličine serije

Koncept smanjenja veličine serije jedan je od načina operacionalizacije lin principa težnje ka uspostavljanju jednokomadnog toka (Womack & Jones, 2003). Prema Litlovom zakonu, protočno vreme je proporcionalno količini zaliha nedovršene proizvodnje u sistemu i obrnuto proporcionalno ritmu (Little, 1961). Smanjenjem veličine serije potencijalno se smanjuje količina nedovršene proizvodnje, što dovodi do kraćeg protočnog vremena. Takođe, male serije omogućavaju brže otkrivanje grešaka, smanjuju troškove skladištenja i povećavaju fleksibilnost sistema u prilagođavanju promenama tražnje (Fullerton & McWatters, 2001). Međutim, prilikom primene ovog koncepta potrebno voditi računa i o vremenima podešavanja radnih stanica, jer povećana učestalost manjih serija može dovesti do zagušenja procesa (Glock, 2012).

2.2. Grupisanje kapaciteta

Teorija redova čekanja se može posmatrati kao jedan od alata lin (šest sigma) pristupa koji se koristi za optimizaciju i poboljšanje efikasnosti procesa (Chadha et al., 2012; George, 2014; Sarkar et al., 2015). Jedan od koncepata teorije redova čekanja za poboljšavanje performansi procesa kroz smanjivanje varijacija je grupisanje kapaciteta (eng. *capacity/resource pooling*) (Hopp & Spearman, 2011; Karsten et al., 2015; Tsitsiklis & Xu, 2012). Naime, ukupne varijacije u sistemu se mogu smanjiti tako što će se više istovetnih resursa (kapaciteta) grupisati u jedan zajednički, deljeni kapacitet. Hopp i Spearman (2011) navode da formiranje zajedničkog reda čekanja, koji nastaje kao posledica, povećava fleksibilnost i dovodi do uravnoteženijeg radnog opterećenja. Na primer, ako jedna mašina privremeno otkáže, poslovi se iz zajedničkog reda mogu preusmeriti na ostale mašine, čime se smanjuje posledica zastoja i apsorbuje uticaj varijacija. Ovaj koncept je takođe potkrepljen činjenicom da, kada se n identičnih normalno raspoređenih veličina sa standardnom devijacijom σ saberu, standardna devijacija novonastale raspodele ne iznosi $n \times \sigma$, već $\sqrt{n} \times \sigma$. Samim tim kako n raste, rezultujuća raspodela ima manju varijabilnost nego što bi se očekivalo.

2. OPIS PROIZVODNOG PROCESA

U ovom poglavlju dat je opis *AS-IS* kao i *TO-BE* stanja proizvodnog procesa sa integrisanim unapređenjima opisanim u prethodnom potpoglavlju.

2.1. Postojeće stanje (*AS-IS*)

Proces proizvodnje proizvoda A se sastoji iz tri faze obrade, tri faze kontrole kvaliteta (nakon svake od ovih proizvodnih faza) i faze pakovanja i isporuke na samom kraju procesa. Grafički prikaz postojećeg rasporeda kroz dijagram toka proizvodnog procesa prikazan je na Slici 1.

Slika 8: Postojeći raspored i dijagram toka proizvodnog procesa

Za potrebe ovog istraživanja, veličina porudžbine će se uzimati kao konstanta koja iznosi 50 komada po porudžbini. Dnevna tražnja (za period od 24 časa) podleže normalnoj raspodeli sa prosečnom vrednošću od 10 porudžbina i standardnom devijacijom od pet porudžbina na dan. Kada stigne porudžbina, potreban materijal za 50 komada gotovih proizvoda se prikuplja na palete u serijama od 10 jedinica, pri čemu se svaka serija (paleta) posebno šalje u proizvodni proces počev od prve faze. Ugovoreno protočno vreme iznosi dva radna dana za sve porudžbine. Prodajna cena jednog komada proizvoda iznosi 180 €, dok se za svaki sat kašnjenja isporuke prodajna vrednost porudžbine umanjuje za 500 €. Cena utroška materijala po komadu iznosi 75 €, dok cena radnog sata inženjera kontrole kvaliteta iznosi 17 €. Podaci o tražnji, veličini serije obrade, prodajnoj ceni i troškovima su sumirani u Tabeli 1.

Tabela 1: Ulazni podaci o tražnji, veličini serije, prodajnoj ceni i troškovima

Podatak	Vrednost
Prosečna dnevna tražnja [porudž./dan]	10
Standardna devijacija [porudž./dan]	5
Ugovoreno protočno vreme [dan/porudž.]	2 (48 sati)
Veličina porudžbine [kom./porudž.]	50
Veličina serije [kom./ser.]	10
Prodajna cena jednog komada proizvoda A [€/kom.]	180 €
Penali za kašnjenje [€/porudž./sat]	500 €
Cena utroška materijala za jedan komad proizvoda A [€/kom.]	75 €
Cena radnog sata inženjera kontrole kvaliteta [€/čas.]	17 €

Magacin materijala je neograničenog kapaciteta i snabdevanje za prvu fazu se odvija odmah po prijemu porudžbine po FIFO (eng. *First In, First Out*) principu. Kada sve serije jedne porudžbine prođu kroz proces proizvodnje, celokupna porudžbina se pakuje i šalje kupcu. U procesu se između svake faze nalazi se međufazno skladište (teorijski) neograničenog kapaciteta. Kada se završi obrada ili kontrola nad serijom u određenoj fazi, serija se šalje u međufazno skladište gde čeka da se oslobodi resurs u narednoj fazi. Svaku fazu obrade karakteriše određeni broj istovetnih mašina, vreme pripreme serije koje je fiksno i vreme obrade koje podleže normalnoj raspodeli određenoj prosečnim vremenom obrade i standardnom devijacijom. Slično, svaku fazu kontrole izvršavaju inženjeri kvaliteta sa vremenom trajanja koje podleže normalnoj raspodeli sa prosečnim vremenom kontrole i standardnom devijacijom, kao i verovatnoćom otkrivanja defekata. Ukoliko serija ne prođe kontrolu, vraća se na početak prethodne faze obrade i zatim se dorađuje i ponovo kontroliše pre nego što pređe u narednu fazu. Vreme transporta između faza uračunato je u vreme obrade svake faze. Pakovanje i isporuka porudžbine se vrše na kraju procesa, kada se završi proizvodnja svih serija koje čine datu porudžbinu i pretpostavlja se da u svakom trenutku postoje raspoloživi resursi koje započinju ovu operaciju nakon što pristigne gotova porudžbina. Potrebni ulazni podaci o proizvodnom procesu dati su u Tabeli 2.

Tabela 2: Ulazni podaci o proizvodnom procesu

Faza Parametri	1.OB	2.KK	3.OB	4.KK	5.OB	6.KK	7.PAK&ISP
Br. raspol. maš./inž. kval.	20	15	10	15	7	30	1
Pros. vreme obrade/kontrole [čas./kom.]	0.15	0.4	0.5	0.5	0.2	1.5	7 [čas./porudž.]
Stand. dev. [čas./kom.]	0.02	0.15	0.1	0.1	0.125	0.1	0.5 [čas./porudž.]
Pros. vreme pripreme [čas./seriji]	0.5	0	0	0	0.5	0	/
Verov. defekne serije [%]	/	5	/	1.5	/	1.5	/

2.2. Novo stanje (TO-BE)

Kao osnova za razvoj modela novog stanja korišćen je model postojećeg stanja u koji su postepeno implementirana predložena poboljšanja. Prvi korak obuhvatao je kreiranje jedinstvenog resursa za kontrolu kvaliteta koji će imati na raspolaganju 40 inženjera (15 + 15 + 30). Odeljenje bi bilo pozicionirano u sredini procesa, omogućavajući lak pristup svim fazama obrade. Nakon završetka operacija obrade u bilo kojoj od faza, serija prelazi u skladište nedovršene proizvodnje ispred odeljenja za kontrolu kvaliteta, gde je slobodni inženjer u datom trenutku preuzima na kontrolu. Važno je napomenuti da se broj kontrola kvaliteta nad jednom serijom neće menjati, što znači da će svaka serija i dalje prolaziti tri puta kroz kontrolu. Međutim, sada će tu operaciju obavljati jedan centralizovani resurs, koji je zadužen za sve faze kontrole kvaliteta. Vremena trajanja kontrole i verovatnoće otkrivanja defekata generišu se na osnovu faze kontrole koja se vrši. Grafički prikaz novog rasporeda dat je na Slici 2.

Slika 2: Novi raspored i dijagram toka proizvodnog procesa

Naredni korak poboljšanja podrazumevao je smanjenje veličine serije sa početnih 10 na pet komada proizvoda A.

3. EVALUACIJA PERFORMANSI PROIZVODNOG PROCESA

U cilju evaluacije performansi procesa, razvijen je simulacioni model u programskom jeziku *Python* korišćenjem *open-source* biblioteke *SimPy*. Simulirani vremenski period iznosio je 600 radnih dana kako bi se obezbedilo punjenje sistema. Evaluirana su dva scenarija, prvi, *AS-IS* i drugi, *TO-BE*. Prikupljani pokazatelji performansi opisani su u Tabeli 3.

Tabela 3: Prikupljani pokazatelji performansi

R.B.	Pokazatelj	Opis
1.	Broj primljenih i isporučenih porudžbina [porudž.]	Ukupan broj porudžbina koji je proizveden i isporučen
2.	Broj porudžbina isporučenih na vreme [porudž.]	Broj porudžbina isporučenih za vreme kraće od 2 dana (48 časova)
3.	Broj zakasnelih porudžbina [porudž.]	Broj porudžbina isporučenih nakon 2 dana
4.	Procenat isporuka na vreme [%]	Odnos broja pravovremeno isporučenih porudžbina u ukupnog broja porudžbina [2]/[1].
5.	Prosečno protočno vreme [čas]	Prosečno vreme koje se meri od trenutka prijema porudžbine do trenutka isporuke kupcu.
6.	Ukupan prihod [€]	Računa se kao zbir svih prihoda od prodaje nastalih prilikom isporuke porudžbine. Prihod od prodaje može biti umanjen za iznos penala ukoliko se desilo kašnjenje.
7.	Direktan trošak materijala [€]	Računa se kao proizvod veličine serije i cene utroška materijala za jedan komad proizvoda A.
8.	Indirektni troškovi rada [€]	Računaju se kada se broj simuliranih sati rada pomnoži sa cenom radnog sata inženjera kvaliteta.
9.	Operativni profit [€]	Razlika između ukupnog prihoda i svih troškova [6]-([7]+[8]).

3.1 Rezultati simulacije

Vrednosti analiziranih pokazatelja performansi procesa prikazane su u Tabeli 4, u formi uporednog prikaza između *AS-IS* i *TO-BE* scenarija.

Tabela 4: Performanse procesa u *AS-IS* i *TO-BE* stanju

Pokazatelj	Scenario	
	<i>AS-IS</i>	<i>TO-BE</i>
Broj primljenih i isporučenih porudžbina:	4285	4390
Broj porudžbina isporučenih na vreme:	559	4179
Broj zakasnelih porudžbina:	3726	211
Procenat isporuka na vreme:	13.05%	95.19%
Prosečno protočno vreme [čas]:	58.81	31.85
Ukupan prihod:	16,313,473.56 €	38,795,550.08 €

Pokazatelj	Scenario	
	AS-IS	TO-BE
Direktan trošak materijala:	(-)16,136,250.00 €	(-)16,503,750.00 €
Indirektni troškovi rada:	(-)14,688,000.00 €	(-)14,688,000.00 €
Operativni profit:	(-)14,510,776.44 €	7,603,800.08 €

U *TO-BE* stanju broj pravovremeno isporučenih porudžbina iznosi 4179 (čak 95.19%) sa 211 zakasnelih porudžbina, što je za 648% više u odnosu na *AS-IS* stanje u kojem je samo 559 porudžbina isporučeno na vreme. Prosečno protočno vreme iznosi 31.85 časova što je za 46% niže u odnosu na *AS-IS* stanje. Takođe, ostvareno je povećanje prihoda u apsolutnom iznosu od 22,482,076.52 € odnosno za 137%. Operativni profit u *TO-BE* stanju iznosi 7,603,800.08 €, tj. povećan je za apsolutnih 22,114,576.52 € odnosno 152%. Usporedni grafički prikaz kretanja finansijskih pokazatelja (prihoda i profita) kroz vreme u *AS-IS* i *TO-BE* stanju dat je na Slici 3.

Slika 3: Usporedni prikaz kretanja finansijskih pokazatelja u *AS-IS* i *TO-BE* scenariju

4. DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

Cilj ovog rada bio je da ispita sinergetski uticaj primene lin konceptata smanjenja veličine serije i grupisanja kapaciteta na performanse proizvodnog sistema. U tu svrhu, primenom računarske simulacije, kroz simulacioni eksperiment evaluirana su dva scenarija: postojeće stanje (*AS-IS*) i novo stanje (*TO-BE*), u koje su integrisana navedena poboljšanja. Rezultati simulacije ukazuju da zajednična primena ovih konceptata pokazuje značajan potencijal za poboljšanje performansi sistema. Glavni efekat uočen je u smanjenju prosečnog protočnog vremena za 46% (sa 58.81 na 31.85 časova) i povećanju procenta pravovremeno isporučenih porudžbina sa 13.05% na 95.19% što potvrđuje da analizirana unapređenja imaju značajan potencijal da povećaju pouzdanost i responzivnost proizvodnog procesa. Efekti ovih poboljšanja oslikavaju se i u poboljšanju finansijskih pokazatelja. Ukupan prihod je povećan za 137%, dok je operativni profit

povećan za 152% prelazeći iz negativnog u pozitivan rezultat. Ovi uvidi ukazuju na to da kombinovana primena smanjenja veličine serije i grupisanja kapaciteta može doprineti povećanju brzine odgovora na zahteve kupaca, fleksibilnosti sistema i posledično finansijskih rezultata. Dobijeni rezultati mogu poslužiti kao osnova za dalje istraživanje uticaja ovih koncepata u realnim uslovima proizvodnje i u različitim industrijskim kontekstima. Praktična implikacija rada ogleda se u tome da identifikovana unapređenja ne zahtevaju značajno proširenje kapaciteta, već optimizaciju postojećih resursa. Iako su postignuti značajni rezultati, rad ima određena ograničenja koja ujedno predstavljaju pravce za buduća istraživanja. Jedan od pravaca za buduća istraživanja jeste proširivanje simulacionog modela. Ovo proširenje bi uključivalo varijacije u traženim količinama, veličini serija, kapacitetu međufaznih skladišta, kao i proširenje proizvodnog miksa. Uključivanje ovih faktora omogućilo bi razvoj složenijih modela sa većim nivoom detalja, što bi dovelo do boljeg razumevanja ponašanja proizvodnih procesa i potencijalno boljih rezultata njihove optimizacije.

LITERATURA

- [1] Chadha, R., Singh, A., & Kalra, J. (2012). Lean and queuing integration for the transformation of health care processes: A lean health care model. *Clinical Governance: An International Journal*, 17(3), 191–199. <https://doi.org/10.1108/14777271211251309>
- [2] Ciano, M. P., Dallasega, P., Orzes, G., & Rossi, T. (2021). One-to-one relationships between Industry 4.0 technologies and Lean Production techniques: A multiple case study. *International Journal of Production Research*, 59(5), 1386–1410. <https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1821119>
- [3] Fullerton, R. R., & McWatters, C. S. (2001). The production performance benefits from JIT implementation. *Journal of Operations Management*, 19(1), 81–96. [https://doi.org/10.1016/S0272-6963\(00\)00051-6](https://doi.org/10.1016/S0272-6963(00)00051-6)
- [4] Gebeyehu, S. G., Abebe, M., & Gochel, A. (2022). Production lead time improvement through lean manufacturing. *Cogent Engineering*, 9(1), 2034255. <https://doi.org/10.1080/23311916.2022.2034255>
- [5] George, M. L. (2014). *Lean Six Sigma*. McGraw-Hill.
- [6] Glock, C. H. (2012). Lead time reduction strategies in a single-vendor–single-buyer integrated inventory model with lot size-dependent lead times and stochastic demand. *International Journal of Production Economics*, 136(1), 37–44. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.09.007>
- [7] Hopp, W. J., & Spearman, M. L. (2011). *Factory physics* (3rd ed). Waveland Press.
- [8] Karsten, F., Slikker, M., & Van Houtum, G.-J. (2015). Resource Pooling and Cost Allocation Among Independent Service Providers. *Operations Research*, 63(2), 476–488. <https://doi.org/10.1287/opre.2015.1360>
- [9] Little, J. D. C. (1961). A Proof for the Queuing Formula: $L = \lambda W$. *Operations Research*, 9(3), 383–387. <https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383>
- [10] Sarkar, A., Mukhopadhyay, A. R., & Ghosh, S. K. (2015). Productivity improvement by reduction of idle time through application of queuing theory. *OPSEARCH*, 52(2), 195–211. <https://doi.org/10.1007/s12597-014-0177-2>
- [11] Tsitsiklis, J. N., & Xu, K. (2012). On the Power of (Even a Little) Resource Pooling. *Stochastic Systems*, 2(1), 1–66. <https://doi.org/10.1287/11-SSY033>
- [12] Womack, J. P., & Jones, D. T. (2003). *Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation* (1st Free Press ed., rev.updated). Free Press.